

O'ZBEK TILIDA "NON/BREAD" KONSEPTI VERBALIZATORLARINING STRUKTUR- SEMANTIK HAMDA FUNKSIONAL JIHLTLARI

Buzurkhanova Kamola Sanjarovna

Andijan State Institute of Foreign Languages

Independent Researcher

e-mail: kamolabu@gmail.com

tel:+998914958312

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16950129>

Annotation

The "Non/Bread" concept in Uzbek is studied through lexical and phraseological units. Concept verbalizers encompass semantic, structural, and functional aspects. The non lexeme is polysemous, representing food, livelihood, and wealth. Based on the non component, derived and compound words such as novvoy, nonpaz, nonxo'r, and nonko'r are formed. Non-related phraseologisms reflect Uzbek cultural and social life. The study illustrates combinatory possibilities and phraseological patterns in speech. The non concept is significant for both communicative and cognitive analysis.

Keywords: *Non, concept, lexical, phraseological, semantic, functional*

Аннотация

В узбекском языке концепт «Хлеб/Non» исследуется через лексические и фразеологические единицы. Вербализаторы концепта включают семантические, структурные и функциональные аспекты. Лексема «non» многозначна и включает семы еды, существования и богатства. На основе компонента «non» образуются производные и сложные слова: novvoy, nonpaz, nonxo'r, nonko'r. Фразеологизмы с «non» отражают культурную и социальную жизнь узбекского народа. Исследование демонстрирует синтаксические и фразеологические возможности слова в речи. Концепт «non» важен с коммуникативной и когнитивной точек зрения.

Ключевые слова: *Non, концепт, лексика, фразеология, семантика, функциональность*

Annotatsiya

O'zbek tilida "Non/Bread" konsepti leksik va frazeologik birliklar orqali o'rganiladi. Konsept verbalizatorlari semantik, strukturaviy va funksional jihatlarni o'z ichiga oladi. Non leksemasi ko'p ma'noli bo'lib, taom, tirikchilik va boylik kabi semalarga ega. Non komponenti asosida yasama va qo'shma so'zlar: novvoy, nonpaz, nonxo'r, nonko'r kabi shakllar hosil bo'ladi. Non

frazeologizmlari o'zbek xalqining madaniy va ijtimoiy hayotini aks ettiradi. Ushbu tadqiqot nutqdagi kombinatsion imkoniyatlar va frazeologik birikmalarni ko'rsatadi. Non konsepti kommunikativ va lingvokognitiv jihatdan muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: *Non, konsept, leksik, frazeologiya, semantik, funksional*

Konseptlarni o'rganishning lingvokognitiv hamda modellashtirish metodikasi konseptni obyektivlashtiruvchi lisoniy vositalar tahlilini talab etadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, konsept mohiyatini ochib berish uni nomlovchi lisoniy vositalarining semantik - struktur jihatlarini o'rganish va olingan natijalarni interpretatsiyalashdan boshlanadi.

O'zbek tilining izohli lug'atida (O'TIL) da non leksemasining etimologiyasi forscha نان (non, oziq - ovqat) leksemasi bilan bog'liqligi va uning ikki ma'nosi qayd etilgan. 1. Hamirdan tayyorlanib, tandir, o'choq, tova va sh.k.da pishiriladigan yegulik. Bug'doy non, zog'ora non. Shirmon non, bo'lka non. (Kampir) non yasab bo'lguncha, tandir qizidi. Keyin bir chekkadan yopdim. 2. Umuman, yegulik - ichgulik, yashash, tiriklik uchun zarur narsa. – Matqovul aka, men non toparmikanman, deb qorin g'amida maktab ochganim yo'q, - dedi u bosig'lik bilan.

So'ng tarkibida non leksemasi bo'lgan oltita frazeologizmlar va ularning ma'nolari taqdim etilgan: non gadoyi, nonga zor, kambag'al - qashshoq, non yemoq. Biror narsadan foydalanib tirikchilik o'tkazmoq, kun kechirmoq; non sindirish (yoki ushatish) etn. Nikoh to'yi marosimlarining bir qismi: qiz tomon, ya'ni uning ota -onalari sovchi yuborgan tomonga o'z roziligini bergach sovchilar keltirgan dasturxon ochilib, shu rozichilik belgisi sifatida non sindirilishi va to'y bilan bog'liq masalalarning belgilanishi, hal qilinishi, noni butun tirikchilik, yashash uchun zarur narsalari but, muhayyo, hech narsadan kamchiligi yo'q, bekamu- ko'st, to'kis; noni yarimga biror sherik yoki raqobatchi tufayli topish - tutishi kamaygan, yetishmay qolgan, nonni tuya qilmoq, birovga tegishli haqning ma'lum qismini olmoq, o'zlashtirmoq.

Mazkur lug'atning 58-59-sahifalarda *non* komponenti yasama, qo'shma so'z va birikma shaklidagi birliklar va ularning semantikasi misollar bilan berilgan: Nonvoy ayn. novvoy nondon (نان جعبه - non saqlagich, nontovoq) non turadigan saqlanadigan quti, quti idish; Nonjiyda jiydaning yirik, sershira, go'shtdor mevali turi; nonko'r (بين نان) yaxshilikni bilmaydigan, non ko'r qiladigan).

Nonko'rlik nonko'r kishilarga xos hatti - harakat, ish; ko'rnamaylik, nontepkilik; non - namak (نمک و نان - non tuz; mehmondo'stlik) 1. Rizq - ro'z, nasiba, ulush, hissa. 2. Yeyishlik- ichishlik narsa, ovqat; non - namak bo'lmoq

suhbatda bo'lmoq, birgalikda ovqatlanmoq; biror o'tirishda, mehmonda birga bo'lmoq; Non - nasiba ayn. Non - namak; Nonpaz (نانواى - non pishiruvchi) novvoy; Nontepki ayn. Nonko'r; nontepkilik ayn. Nonko'rlik; nontopar non topadigan, daromad keltiradigan; nonushta ertalabki non-choy; nonushta qilmoq, ertalabki xo'rakni yemoq- nonxo'r (نانخور - non yeyuvchi, boqimanda) 1. Nonni yaxshi ko'radigan, ko'p non yeydigan. 2. Biror oila boshlig'ining ta'minotida, qaramog'ida bo'lgan kishi; xo'randa, jon. 3. Ko'chma nafr. Tekintomoq, tekinxo'r; Nonxo'rak (خورنان - non yeyish vaqti) tar eski usuldagi maktabda tanaffus vaqti va shu vaqtdagi ovqatlanish; non - qatiq: non qatiq bo'lmoq ayn. Osh - qatiq bo'lmoq. Non semantik maydoni arxisemasi maqomidagi ushbu ma'no atrofida uning quyidagi semalari mavjud 2) tirikchilik uchun zarur narsa (yoki, hunar, kasb): - Matqobul aka, men non toparmikanman, deb qorin g'amida ochganim yo'q - dedi u Do'ppido'zlik mening nonim; 3) taom, oziq - ovqat, yegulik (rizq): Men non bermasam, ular nima qilar edi?¹ Rizq , rizq-nasiba, rizq - ro'z: Yigit kishining noni ko'chada; 4). To'qchilik, farovonlik: Nonim bor nima g'amim bor, 5) pul: Duradgorlik orqasidan non topyapman; 6) boyluk: Shu uyni sotsak nonli bo'lamiz, sotmasak tayyor nondan mahrum bo'lamiz, aka; 7) insonni yomon va zararli narsalardan saqlovchi (himoyalovchi) narsa: Qo'yningda non bo'lsa, jin ham urmaydi; 8) aziz, qadrlı ne'mat : Non yerda yotadigan narsa emas; Nonni oyoq osti qilish gunoh, bolam.

Shuni ta'kidlash lozimki, yuqorida zikr etilgan semalarning dastlabki uchtasidan tashqari *non* leksemasiga tegishli bo'lgan semalar mavjud lug'atlarda o'z aksini topmagan.

Mazkur ot leksemaning ma'nodoshi (sinonimi) yoki ma'nodoshlari aniqlanmadi. Uning *nanna* varianti asosan bolalar nutqiga xos bo'lib, u non va ovqat ma'nolariga ega. *Non* polisemant leksemasining antonim va omonimlari aniqlanmagani uning mazmun va ifoda plani simmetrik xususiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. *Non* tub ot leksemasining tayanch modeli *N* dir. Tahlillar non leksemasi uslubiy jihatdan betaraf (neytral) ekanligini ko'rsatdi. Boshqa so'zlar bilan aytganda , u nutqning barcha funksional uslublariga xos faolikka egaligi bilan boshqalardan ajralib turadi.

Endi non leksemasi asosida yuzaga kelgan yasama va qo'shma so'z shaklidagi leksemalarning semik, struktur va boshqa xususiyatlari tahliliga to'xtalamiz:

Fors tilidan o'zlashgan novvoy ot leksemasi non pishiruvchi, non sotuvchi ma'nosini anglatadi. Novvoy o'zbek tilidagi leksikografik ta'rifi "non yopish,

pishirish va sotish bilan shug'ullanuvchi shaxs"dir. U non ot leksemasi va boy sifat leksemasi qo'shilishidan hosil bo'lgan bo'lib, u noni ko'p, nonga boy ma'nosini anglatadi. Novvoy *nonvoy* so'zining so'zlashuv uslubiga xos dialektal varianti. Ushbu monosemant qo'shma so'zning tayanch modeli $N + Adj = Ndir$.

Nonvoyning ma'nodoshi *nonpaz* bo'lib, u *non* va *paz* (fors tilida pishiruvchi) o'zak so'zlar qo'shiluvidan yasalgan. Ushbu qo'shma ot so'zning ikkinchi komponenti "pishirmoq", "pishmoq", "kuydirmoq", fe'llarining hozirgi zamon shaklidan yasalgan. Asosan, taom nomlariga qo'shib, uni tayyorlash bilan shug'ullanuvchi kasb egasini bildiradi: mantipaz, oshpaz, xolvapaz, va boshqalar. Ushbu qo'shma so'zning modeli: $N+N=N$: Yapasqi novvoy har kuni peshin vaqtida ikkita shirmoy nonni boyga tashlab ketar edi.²

Non yopish faoliyati bilan shug'ullanish faoliyati yoki kasbi novvoylik deb ataladi. Mazkur leksemaning ikkinchi ma'nosi non yopib sotiladigan joy, maskanni anglatadi: Qalay, novvoylikdan bir nima ortadimi?³

Ro'molchani yelkaga solib, novvoylikka qarab yugurdim, - dedi Shum bola.⁴ Novvoylik uya o'zak so'z (*nov* + *voy* va - *lik* suffiksi asosida yuzaga kelgan: $N+Adj+Suf=N$).

Novvoylik o'zining ikkinchi, non yopiladigan, pishiriladigan va sotiladigan ma'nosiga ko'ra novvoyxona, non markazi leksemalari bilan ma'nodosh hisoblanadi. Novvoyxona va non markazi novvoylikga nisbatan qo'llanish chastotasi va uslubiy ko'lami sezilarli darajada yuqori. Novvoylik tarixiy so'z shakli sifatida deyarli iste'moldan chiqib ulgurgan arxaik istorizmdir. Novvoyxona va non markazi $N+N+CN$ modeli asosida yuzaga kelgan: Qiyoslang: U novvoyxonada ishlaydi/= U non marakazida ishlaydi. O'zbek tilidagi *nondon*, *nonjiyda*, *nonko'r*, *non-namak*, *non-tuz*, *non-nasiba*, *nontepki*, *nonxo'r*, *non xo'rak*, *non-qatiq* qo'shma ot leksemalari ham asosan konkret va abstrakt otlar qo'shiluvidan $N+N$ modeli asosida shakllanganiga guvoh bo'ldik.

Nondon fors tilidan o'zlashgan bo'lib, نان جعبه so'zi non saqlagich, nontovoq ma'nosida qo'llangan. Nondan non quti, non tovoq, non idish ma'nodoshlariga ega. Nondonning yaqin ma'nodoshi non idish bo'lib, ular ma'lum ma'noda mavhumiy xususiyatiga ega. Non quti, non tovoq leksemalari non saqlanadigan va turadigan konkret narsani anglatadilar. Shu bois bo'lsa kerak, nondon va nonidish leksemalari kommunikatsiya jarayonida non turgun obyekt muloqot

uchun ahamiyatsiz bo'lgan hollarda qo'llanadi: Otam nondonni ochib, bor nonni xurjuniga solib: Men shaharga ketdim, - degan holda uydan chiqdi.⁵

Yana bir leksema *nonjiyda* bo'lib, u jiydaning yirik, sershira, go'shtdor, mevali turini anglatadi. Bizningcha, ushbu leksema jiyda daraxti mevasining etini yumshoq, qalin, oppoq, va to'yimli nonga qiyoslash, o'xshatish asosida yuzga kelgan: Ona Egashboy ota bilan E'zozaxonni Botirali olib kelgan qora bulka va yong'oq, nonjiyda bilan siyladi.⁶

Nonko'rlik qo'shma yasama so'z tarkibli leksema bo'lib, nonko'r kishilarga xos hatti - harakat, ish; ko'rnamaklik, nontepkilik, yaxshilikka yomonlik qilishlik, tuzini yeb, tuzlig'iga tupurish insonga xos salbiy ma'no ottenkalariga ega. Ushbu ot leksema asosida nonko'r sifat leksemasi turadi.

Nonko'r leksemasining etimologiyasi forscha بینان so'ziga borib taqaladi. Ushbu olinma so'z⁷ salbiy, ya'ni yaxshilikni bilmaydigan, nonko'r qiladigan konnotatsiyaga ega. Ot leksema N+Adj=Adj modeli asosida N+Adj+suf=CN shaklida yuzaga kelgan.

Nonko'rlik nontepkilik, ko'rnamaklik kabi ma'nodosh leksemalarga sinonim bo'lsa, nonko'r, nontepki va ko'rnamak sinonimlariga ega. Nonko'r va nontepki salbiy subyektiv bahoga sabab bo'luvchi hayotiy (ziddiyatli, janjalli) vaziyatlarga tushgan insonlar so'zlashuv nutqida va nasriy asarlar uslubida uchraydi. Boy quturib baqirdi; - San nonko'rsan, man sani tuqqanim, jigarim, dedim. Ovqat berdim, kiyim berdim, bu - zulm emish!⁸

Non - namak to'g'ri ma'noli polisemant leksema bo'lib, uning ikki ma'nosi farqlanadi va kelib chiqish asoslariga ko'ra olinma so'z hisoblanadi. U fors, tilidagi نمک و نان - non tuz ma'nosini anglatadi: 1. Rizq - ro'zi, nasiba, ulush, hissa; 2. Yeyishlik - ichishlik narsa, ovqat. Bu ma'nolar umumiy taom arxisemasining nutqiy ko'rinishlarini ifoda etadilar: U har gal shaharga tushganda, non - namak olib, o'sha yerga intilar, La'lining tuzalishidan umidvor bo'lar....edi.⁹

Shuni ta'kidlash lozimki, non - namak bo'lmoq ko'makchi fe'li bilan birikib, turg'un birikma maqomiga o'tadi va frazeologik ma'no kasb etadi. Bu ham bo'lsa, suhbatda bo'lmoq, birgalikda ovqatlanmoq; biror o'tirishda, mehmonda birga bo'lmoq: Sodiqjon aka bilan biz bir necha bor non - namak bo'lganmiz; U kishi davrning guli (Gazetadan). Gap mazmunidan ko'rinib turibdiki, ushbu frazemaning asl ma'nosi birgalikda ovqatlanmoqdir. Aynan shu nuqtai nazardan tuz - namak bo'lmoq frazemasi non - namak bo'lmoqning sinonimi deb hisoblash

mumkin. Qiyoslang: Yo'lni yashnatayotgan odamlar yonida bo'lish ishtiyoqi uni (yarani) cho'lquvar bilan tuz - namak (yoki non = namak) bo'lib yashashga da'vat etdi.¹⁰ Funksional – uslubiy xususiyatlariga ko'ra hozirda tuz - namak bo'lmoq non - namak bo'lmoqqa nisbatan faoldir.

Non - namak, non - nasiba, osh - non, non - nasiba, tuz - nasib(a), tuz-namak kabi leksik birliklar bilan sinonimik munosabatiga umumiy ovqat, taom integral semasi orqali bir qatorga birlashadilar.

Yana bir fors tilidan o'zlashgan nonxo'rak (forscha خورنان -non yeyish vaqti) arxaik so'z eski usuldagi maktabda tanaffus vaqti va shu vaqtdagi ovqatlanish ma'nosini anglatadi. Ushbu so'z forscha non va xo'rak (ma'nosi ovqat, oziq, yemish, ishtaxa) ot leksemalarining o'zaro qovushuvi N+CW modeli asosida hosil bo'lgan. Bunday qovushuvi yuqoridagi yangi ma'noni paydo qilgan: Bugun tushda nonxo'rakka uyga kelmas ekan.¹¹ Ko'rinib turibdiki, nonxo'rlik so'zi badiiy asarlar matnida kam bo'lsa - da uchrab turadi.

Nonxo'r polisemant leksemasi etimologik jihatdan forscha خورنان so'ziga bevosita aloqador bo'lib, u non yeyuvchi, boqimanda ma'nosiga ega. Ushbu qo'shma so'z non ot va sifat so'zlar negizida yuzaga kelgan. 1. Nonni yaxshi ko'radigan, ko'p yeydigan. 2. Biror oila boshlig'ining ta'minotida, qarmog'ida bo'lgan kishi, xo'randa, jon, 3. Ko'chma. nafar tekintomoq, tekinxo'r. Masalan, Non xo'rga non, oshxo'rga osh (Maqol); Oilam oltita nonxo'rdan iborat; O'z uyida bir nonxo'r ortishi, mahdumga, albatta yoqmas edi.¹²

Misollar tahlili Nonxo'rning birinchi va ikkinchi ma'nolari ijobiy uchinchi ma'nosi esa salbiy konnotatsiyaga ega ekanligini ko'rsatdi. Nonxo'rning uchinchi ma'nosi ikkilamchi, bog'li ma'nodir. Tekintomoq, tekinxo'r leksemalari aynan shu sema asosida ma'nodoshdirlar.

Mazkur leksemaning birinchi ma'nosiga ko'ra hali lug'atlarda o'z aksini topmagan, lekin so'zlashuv muloqotida uchraydigan nonqopi sifat so'z turkumiga mansub leksema bilan ma'nodoshlik munosabatida bo'ladi. Nonxo'rning uchinchi semasiga ko'ra nonqopi ot leksemasiga sinonim hisoblash mumkin:. Haligi non -qopi bola qani?; Nonqopilar, tur o'rningdan, ishla!

Non konseptining leksik eksplikatorlari o'zaro sintaktik munosabatiga kirishadilar. Nutq jarayonida u yoki bu leksik lisoniy birlik tanlovi o'zbek tilining bugungi kunda amal qilayotgan ichki tuzilish qonuniyatlariga muvofiq ravishda amalga oshadi. Bunday so'zlarning gap va jumlar voqelashuvi va boshqa so'z bilan kombinatsiyaga kirishishi xususyatini sintaktik valentlik deb tushunamiz.

Leksemalar o'rtasidagi turli sintagmatik munosabatlar chog'ida semantik valentlik ham ro'y beradi. Buni non leksemasining o'zbek tilidagi kombinatsion imkoniyatari misolida ko'ramiz.

Tahlillar non leksemasi til va nutqda quyidagi fe'llar bilan birikishi mumkinligini ko'rsatdi: yemoq, chaynamoq, tishlamoq, sindirmoq, ushatmoq, kesmoq, yutmoq, olmoq, sotmoq, yopmoq, uzmoq, yasamoq, chekichlamoq, suvlamoq, tarqatmoq, pishirmoq, yog'lamoq, qovurmoq, to'g'ramoq, tanovul qilmoq, yopishtirmoq, gullamoq, qaramoq, qizarmoq, kuymoq, pishmoq. Non va fe'llar birikuvchi N+V va N ni +V so'z birikmasi modellari asosida yuzaga kelmoqda. Jumla tarkibida subyekt predmet yoki obyekt - predmet munosabatlarini namoyon etadilar (Modeli S+P va O+P). Ko'rinib turibdiki, obyektlik ko'rsatkichi bo'lgan - *ni* shakl va ma'no ifodasi uchun obligator emas. Lekin so'nggi uchta fe'llar (gullamoq, kuymoq, pishmoq) hech qanday morfologik ko'rsatkichsiz ega - kesim munosabatlariga kirishadilar. Bunday hollarda ko'makchi fe'llar ham qo'llanishi mumkin (gullab ketmoq kuyib ketmoq, qizarib ketmoq, pishib qolmoq).

Non leksemasi unga qo'shni o'z toifasidagi va boshqa leksemalar bilan atributiv aniqlovchi aniqlanmish munosabatiga kirishishi mumkin. Bu hol non mahsulotlari turi (patir non, kulcha non, bulka non lavsh non), ingredientlari (qiyimli non, do'lta non, go'shtli non, piyozli non, qoqili non, gijda non, obi non, sutli non, yog'li non, sedanali non, bug'doy non, arpa non, jo'xori non, jizzali non, qiyomli non) shakli (katta, kichik, dumoloq, to'rtburchak, uzun), sifati (ko'pigan, ko'pimagan, kuygan, pishgan, pishmagan, xomsiq, quritilgan), tami (mazali, totli, bemaza, sho'r, tuzsiz, tuzli), rangi (oq non olmoq, qora non olmoq) kabi leksemalar bilan sintagmatik aloqasida ko'rinadi. Bundaylar Natr + N, Natr+li+N, Vp1+gan/magan+ N, Pref+N+N; Natr + suf+N, Atr+N+V kabi modellar asosida yuzaga keladi.

Non leksemasi frazeoemalar tarkibida ham kelishi kuzatildi: non(i)ni tuya qilmoq (bo'sh - bayovligidan foydalanib, aldab - suldab xaqini o'zlashtirmoq), non yemoq (biror narsadan foydalanib tirikchilik qilmoq, kun kechirmoq), non sindirish (ushatish) (etn. nigoh to'yi marosimlaridan bir qismi; sovchilar keltirgan dasturxon ochilib shu rozilik belgisi sifatida non sindirilishi va to'y bilan bog'liq tadbirlarni belgilanishi, hal qilinishi), noni butun (tirikchilik, yashash uchun zarur narsalari but; muhayyo, hech narsadan kamchiligi yo'q, bekam - ko'st, to'kis), noni yarimta (biror sherik yoki raqobatchi tufayli topish - tutishi kamaygan, yetishmay qolgan), osh - qatiq bo'lmoq (biror shaxs bilan bordi keldi qilmoq, yaqin munosabtda bo'lmoq, non - namak bo'lmoq (suhbatda

bo'lmoq, birgalikda ovqatlanmoq, biror o'tirishda, mehmonda birga bo'lmoq) va boshqalar.¹³

Non komponentli frazeoemalar ham lug'aviy birlik sanaladi. Frazeoema tashqi ifoda plani va leksik tarkibiga ko'ra erkin so'z birikma yoki gapga teng bo'lish mumkin. Patir ushatish (unashish, unashtirish marosimi), hamir (ning) uchidan patir(katta narsaning, ishning boshla(n) masi, dastlabki kichik bir qismi, ulushi), nonni nanna demoq (katta bo'lgani bilan yosh bolalarcha fikrlaydigan), nonimni tuya qilishdi (gap frazeoema) va boshqalar. Bunday frazeoemalar yaxlit holda ko'chma ma'no ifoda etmoqdalar. Bunday o'zbek xalqi va tiliga xos birliklarni lakuna frazemalar deb atash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bunday non komponentli frazeologizmlar o'zbek xalqi umumiy leksik fondidan qadim qadimlardan zamonlardayoq o'rin olib ulgurgan va hozirda ham qo'llanib kelayotgan birliklardir. Shu bois ularning tarkibidagi leksik birliklarni va strukturasi o'zgartirish mumkin emas. Biroq, shuni aytish lozimki, badiiy asarlar matnida jonli so'zlashuv nutqida ifodalilikni, obrazlilikni ta'minlash maqsadida bunday talablardan chetlatish kuzatiladi. Shuni aytish lozimki, bunday frazemalarning asl mazmuni o'zgarmaydi. Qiyoslang: Pulni pul chaqiradi – noni non chaqiradi.

O'zbek tilidagi non tarkibli FB lar kishilarning moddiy ahvoli, miqdor, harakat, belgi kabi ma'nolarini farqlaymiz. Masalan, non tarkibli FB lar miqdor (narsa - buyumning miqdor belgisi)ni ifodalaydi: hamir uchidan patir: Yoki noni butun, noni yarimta kishilarning moddiy ahvoli darajasini ifodalaydilar; Non ursin! Qarg'ish, qasam ma'nosida, non namak bo'lmoq frazeologizimli mehmondorchilik ma'nosida qo'llanadigan frazemalardir.¹⁴

FB lar tarkibini tashkillovchi non va boshqa leksik birliklar o'rtasidagi aloqalar modelining uch turini farqladik:

1. Non (km)+BLB(tm)
2. Non (km) + BLB (km)
3. Non (xm) + BLB (xm)

Tahlillarga asoslangan holda shuni aytish mumkinki, non konsepti nominativ maydonini tashkillovchi uzvlar til tizimining turli sathlariga mansubligi, ularning semantik mundariyasi miqyosi keng va turli - tuman ekanligi, nominativ birliklar strukturasi va miqdori ko'p ekanligi uning o'zbeklar uchun kommunikativ jihatdan relevantligidan dalolatdir.

POLAND

POLAND

Adabiyotlar ro`yhati:

1. Akbariy S. U hayotni sevadi / Sirojiddin Akbariy. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1977. – 72 b.
2. G‘ulom H. Mash‘al / Hamid G‘ulom. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1974. – 240 b.
3. Ismoyiliy M. Farg‘ona tong otguncha. – Toshkent: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1983. – 432 b.
4. Qodiriy A. Mehrobdan chayon / Abdulla Qodiriy. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1986. – 128 b.
5. Nurmatov A. Tanlangan asarlar. III jild / Abdulla Nurmatov. – Toshkent: Akademnashr, 2012. – 160 b.
6. Oybek. Bolalik / Oybek. – Toshkent: O‘qituvchi, 1972. – 64 b.
7. Oybek. Qutlug‘ qon / tuplovchi va nashrga tayyorlovchi T. Quدراتov. – Toshkent: O‘qituvchi, 1975. – 132 b.
8. Oybek. Tanlangan asarlar. 6 jildlik. 1-jild / nashrga tayyorlovchilar: G‘. G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006. – 456 b.
9. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. To‘rtinchi jild: E. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2020. – 57 b.
10. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. To‘rtinchi jild: E. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2020. – 57–59 b.
11. <https://ru.wikipedia.org>
12. <https://uzbaza.uz/til-haqida-maqollar>